

**KASB-HUNAR MAKTABLARI FAOLIYATINI AMALIY MASHG'ULOTLAR
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI**

Yusupov Umrbek Komiljonovich

Toshkent Iqtisodiyot va sanoat texnikumi

Qisqa muddatli o'quv kurslari bo'lim boshlig'i

umurbekyusupov91@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10558087>

Annotsatsiya. Mazkur maqolada Respublikamizda tashkil etilgan kasb-hunar maktablarida amaliy mashg'ulotlar samaradorligini oshirish, mashg'ulotlar samaradorligini oshirish imkonini beruvchi didaktik shart sharoitlar, o'quvchilarning kasbiy ko'nikmalarini oshirish to'g'risida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: kasb-hunar, ta'lim, amaliyot, o'quvchi, izchillik, tizim, mashg'ulot, jarayon, mehnat, samaradorlik, texnologiya, ko'nikma.

**PROBLEMS OF INCREASING THE PERFORMANCE OF PROFESSIONAL
SCHOOLS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF PRACTICAL TRAINING**

Abstract. The article discusses the issues of didactic conditions, which make it possible to increase the efficiency of industrial practice in vocational educational institutions of the country, to improve the professional skills of students.

Keywords: profession, education, practice, student, sequence, system, learning, process, labor, efficiency, technology, ability.

**ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ**

Аннотация. В данной статье рассматриваются дидактические условия повышения эффективности производственной практики в профессиональных училищах, созданных в нашей республике, повышения эффективности обучения, повышения профессионального мастерства обучающихся.

Ключевые слова: профессия, образование, практика, студент, последовательность, система, обучение, процесс, труд, эффективность, технология, навык.

KIRISH

Respublikamizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar tizimida milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonlari alohida o'rin tutadi. Mehnat bozori talablariga muvofiq raqobatbardosh kadrlar tayyorlash tizimi shakllandi va rivojlanib bormoqda. Milliy ta'lim tizimini isloh qilish masalalarida ta'lim turlari orasida integratsiyani rivojlantirish masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Integratsiya bu, malakali mutaxassislarni tayyorlashning bosh omilidir.

O'zbekiston respublikasi prezidentining 2019 yil 6-sentyabragi "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi PF-5812-son farmoni umumiy o'rta, o'rta maxsus va Oliy ta'lim tizimi o'rtasidagi uzviylik va uzluksizlikni yanada rivojlantirishga dasturil amal bo'lib xizmat qiladi. Farmonda beligilanishicha "boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim muassasalariga Xalqaro tasniflagich bo'yicha asosiy ta'lim dasturlaridan tashqari quyi darajadagi ta'lim dasturlari bo'yicha kadrlar tayyorlash huquqi beriladi. Tizimda mos ravishda boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim dasturlari joriy etilgan kasb-hunar maktablari, kollejlari va texnikumlardan iborat professional ta'lim muassasalari tarmog'i [1] tashkil etiladi".

METODOLOGIYA

Kasb-hunar maktablari faoliyatini samarali tashkil etishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat mazmuni hamda olib borilgan kuzatishlarning mohiyatidan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash lozimki, mazkur jarayon samaradorligini ta'minlovchi muhim omil, bu integratsiyalashgan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishga nisbatan yangicha yondashuvni shakllantirishdan iboratdir. Noan'anaviy shakl, metod, texnologiya va vositalar yordamida dars mashg'ulotlarni amalga oshirish o'zining ijobiy natijalarini beradi va uning samaradorligini ta'minlaydi.

Bunda: mashg'ulotlar samaradorligini oshirish imkonini beruvchi didaktik shart-sharoitlarni aniqlash; tashkil etiladigan kasb-hunarga yo'naltirilgan mashg'ulot mavzulari mazmuni hamda izchil tizimini ishlab chiqish; yangi avlod o'quv-metodik adabiyotlarini yaratish; bu jarayonga maxsus pedagogik ma'lumotlarga ega bo'lgan pedagog-muhandislarni jalb etish hamda ularning pedagogik va kasbiy bilimlarini muntazam oshirib borishga erishish; ularda mashg'ulotlarni tashkil etishga nisbatan texnologik yondashuvni shakllantirish; bu jarayonda o'quvchilarning faollik ko'rsatishini ta'minlash yo'llarini aniqlash, ularda kasb-hunar sohalariga oid bilimlarni mustaqil o'qib-o'rganish ko'nikmasini shakllantirish kabi vazifalarni amalga oshirish lozim[2].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Kasb-hunar maktablarida mashg'ulotlar samaradorligini oshirishda, uning umumiy holda loyihalanihini ta'minlash, uni tashkil etishdan ko'zlangan muayyan kurs doirasida ifodalangan mavzular bo'yicha maqsad va vazifalarni aniqlash, unga erishish yo'lida bajariladigan vazifalarni puxta belgilash, mashg'ulot mavzulari mazmunini ishlab chiqish, tashkiliy shakl, metod, texnologiya va vositalarini tanlash, kasbiy faollikni umumiy nazorat qilishning shakl, metod va usullarini aniqlash kabilar muhim ahamiyat kasb etadi.

Mashg'ulotlarini tashkil etish, uning samaradorligini oshirishning muhimligi, kasb-hunar egallayotgan o'quvchilar yosh xususiyatlariga ko'ra mustaqil faoliyat yuritishga tayyorlanish, mikrosotsiumda o'z o'rnini topishga intilish, hayotiy maqsadni belgilab olish, ma'naviy-axloqiy xulq-atvorini takomillashtirish, kasbiy faoliyat yo'nalishini qat'iy belgilab olishga nisbatan jiddiy munosabatda bo'ladi[3].

Mashg'ulotlarini samarali tashkil etishda maktab jamoasining o'rni beqiyos. Agar bu jamoa o'quvchilarning majmua mashg'ulotlarida bo'lishini o'zlari uchun mas'uliyatli ish ekanliginn his kilgan holda qabul qilishsa, mazkur jarayonning muvaffaqiyatli o'tishi uchun ular qulay sharoit yaratgan bo'ladi. Bu o'z navbatida kasb-hunar maktablari faoliyatini takomillashtirishga xizmat qiladi. Chunki, unda o'quvchilarning kasb-hunar sirlarini mukammal o'rganishlari uchun pedagog-muhandislar yaqindan yordam berishadi. Natijada, samaradorlik oshadi. Shuning uchun, amaliy mashg'ulotlarini o'tkazish joyda tayyorgarlik ishlarini oldindan amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Tahlillarning ko'rsatishicha, o'qituvchilar uchun amaliy mashg'ulotlarni metodik, pedagogik va psixologik nuqtai nazardan kuzatish va atroflicha tahlil qila olishga erishish asosiy maqsad bo'lishi kerak. Natijada, pedagogmuhandislar mashg'ulotlarning har bir bosqichini to'g'ri tashkil etishni, bu jarayonda metodlarni to'g'ri tanlay olishni, yo'l qo'yilgan ilmiy, metodik kamchiliklarni o'z vaqtida to'g'ri anglashni va ularni bartaraf qilish yo'llarini o'zlashtiradi. Mashg'ulotlarni kuzatishda har bir xatti-harakatni diqqat bilan kuzatib borish, yutuq va kamchilikni o'z vaktida daftarga qayd etish, yakunida xulosalarni yozish lozim.

Tashkiliy qism quyidagicha amalga oshiriladi:

-mashg'ulotlar xonasining holati, jihozlar bilan ta'minlanganligi, o'z vaqtida boshlanishi, davomatning tekshirilishi, tashkiliy qismga sarflangan vaqt, boshlanishi va yakunlanishi;

-uy vazifasini tekshirish va uni bajarishda yo'l qo'yilgan xatolar ustida ishlash, o'tilgan mavzusini so'rash (bunda pedagog-muhandislar tomonidan amalga oshiriladigan savol-javoblarning izchilligi, aniqligi, savollarning mantiqiy bog'liqligi, o'quvchilar javobining aniqligi,

to'liqligi, ularning ko'rgazmali qurollardan va vositalardan foydalana olish malakasi, ularning faolligi kabilar)[4];

-o'quvchilarni topshiriqlarni bajarishga tayyorlashni amalga oshirish, bunda ularni aniqlash qay darajada ta'minlanganligi, yangi majmua mavzusini o'rganish jarayoni, unga sarflangan vaqt, foydalanilgan metodlar, texnologiyalardan foydalanish darajasi, qanday vositalardan foydalanganligi, yangi mavzuni o'rganish jarayonining amalga oshirilishi;

-pedagog-muhandislarning faoliyati, ularning rahbarligi kanday namoyon bo'lganligi, qo'yilgan maqsadga erishish yo'lidagi talabchanligi, ilg'or pedagogik tajribalardan foydalanishi, guruhni boshqara olish qobiliyati, o'quvchilar bilan munosabati, pedagogik muammoni qo'ya olishi, zamonaviy texnologiyalarni qo'llay olishi, muammoli vaziyatlardan foydalanishi, o'quvchilarni mashg'ulotlarga jalb qila olishi;

-darslik, maxsus va metodik adabiyotlardagi mos mavzularni chuqur o'rganish asosida konspekt tuzish, majmua mashg'ulotlari uchun muammoli, ishlab chiqarish bilan bog'liq topshiriqlar mazmuni, metod, texnologiya va vositalari, didaktik materiallarni tanlash;

-mashg'ulotlarni o'tkazish va pedagogik faoliyatda o'z-o'zini tahlil qilish, uning natijalaridan keyingi mashg'ulot ishlarini takomillashtirishda foydalanish, bu bo'yicha ilmiy-metodik ishlarni olib borish;

-mashg'ulotlarda o'quvchilar faoliyati, ularning o'rganishga moyilligi, pedagog-muhandislarni tinglashi va materiallarni qabul qilishi, bu jarayonda o'quvchilar intizomi, o'zlashtirish darajasi;

-uy vazifasining e'lon qilinishi, uni bajarish uchun kerakli yo'riqnomalarning berilishi, qo'yilgan maqsadga erishilganlik, pedagogmuhandislar faoliyati haqidagi fikrlari.

XULOSA

Agar mashg'ulotlarni kuzatish va tahlil qilishda yuqorida sanab o'talgan holatlarda atroflicha baho berilsa, u holda ko'zlagan maqsadga erishildi deb hisoblash mumkin. Buning uchun pedagog-muhandislardan ishga ijodiy yondashishi talab etiladi.

Mashg'ulotlar yakunida o'quvchilar topshiriqlarni tushunish, unda yaqqol ko'rinib turgan ma'lumotlarni belgilash, tayanch so'z va iboralarni aniqlash, mazmunini to'laroq bildiradigan fikrlarni ajratish, belgilangan harakatlarni, ularni ko'proq uchraydigan ketma-ketligi bo'yicha sanash, keltirilgan g'oya va tushunchalarni o'zaro bog'lovchi hamda umumlashtiruvchisini tushuntirish kabilarni uddalay olishi kerak.

REFERENCES

1. O'zbekiston respublikasi prezidentining 2019 yil 6-sentabragi "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi PF-5812-son farmoni.
2. Abduqudusov O.A. Kasbiy ta'limda asosiy o'quv materialini o'rganish texnologiyasi // "O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi tizimi uchun pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish sifatini ta'minlashning ilmiyuslubiy asoslari" respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. - T., 2006. - B. 7-8.
3. Allambergenova M, Ilyasova Z. O'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda ta'lim texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Tafakkur bo'stoni. Toshkent, 2013. - 142 b. 4. Qoraev, S. B. (2020). Professional ta'limda o'quvchilarni kasb-hunarga tayyorlash jarayonini takomillashtirish yo'llari. *Uzluksiz ta'lim*, 1. 88-92.
4. Ilhomovna, M. S. (2022). SIGNIFICANCE AND ROLE OF PEDAGOGICAL CREATIVITY.
5. Ilhomovna, M. S. (2021, July). HEALTHY ENVIRONMENT-HEALTHY COMMUNITY. In *Archive of Conferences* (pp. 62-66).
6. Musurmonova, S. I. (2021). THE ROLE OF PARENTS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR SMALL CHILDREN. In *НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 104-106).
7. Mukhammatovna, E. D., Tovboevna, M. N., Kushakovna, A. S., Egambaevich, U. K., Shakirovich, Y. S., & Yusufovna, S. D. (2021). Improving the Methodology for Preparing Future Primary School Teachers for Innovative Professional Activities. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5490-5498.
8. Tovbayevna, M. N., & Nosirova, M. (2021). Methods Of Organizing Geography Lessons For Childrenpeople With Disabilities Inclusive Education. *JournalNX*, 7(03), 187-190.
9. Khudayberdievich, R. B., Tavbaevna, M. N., Muratovna, N. S., Djumanovna, T. M., & Kurbanovna, T. R. (2019). Educating research approach in future teachers. *Journal of Critical Reviews*, 7(4), 2020.
10. Tovbaevna, M. N., & Hayrinso, O. (2022). Pedagogical fundamentals of developing the creative professional activity of future primary school teachers.